

O'ZBEKISTONDA AUDIT TIZIMINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL ETISH: MUAMMO VA YECHIMLAR

ORGANIZATION OF THE AUDIT SYSTEM IN UZBEKISTAN BASED ON INFORMATION TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS

¹Meliyev Isroil
Ismoilovich

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Annotatsiya
Annotation

Uzb - Mazkur maqola O'zbekistonda auditorlik faoliyatini axborot texnologiyalari asosida tashkil qilish muammolari va ularni bartaraf etish yo'nalishlariga bag'ishlangan bo'lib, unda auditorlik faoliyatida axborot texnologiyalarini qo'llashning dolzarbligi va zarurati, mavzuga oid adabiyotlar sharhi, mavzu yuzasidan olib borilgan tahlillar va uning natijalari, tadqiqot natijalari yuzasidan olingan xulosalar va mazkur sohani takomillashtirish bo'yicha mualliflik takliflari bayon qilingan. Shuningdek, maqolada xalqaro auditorlik amaliyotida qo'llaniladigan dasturiy ta'minot turlari, auditorlik tekshiruv jarayonida auditga oid dasturiy ta'minotni qo'llanilmasligiga ta'sir etuvchi omillar, auditorlik tekshiruv jarayonlarida zamonaviy dasturiy ta'minotni qo'llash muammolari, dasturiy ta'minotga dalillarni kiritish orqali auditor fikrini shakllantirish tartibi, auditda axborot texnologiyalarini qo'llash natijasida erishiladigan imkoniyatlar muallif fikrlari asosida bayon qilingan.

Eng - This article is devoted to the problems of organizing auditing activities on the basis of information technologies in Uzbekistan and the directions of their elimination. It describes the relevance and necessity of using information technologies in auditing activities, a review of the literature on the subject, the analysis conducted on the subject and its results, conclusions drawn from the research results, and the author's proposals for improving this area. The article also describes the types of software used in international auditing practice, factors affecting the non-use of audit software in the audit process, the problems of using modern software in audit processes, the procedure for forming an auditor's opinion by introducing evidence into the software, and the opportunities achieved as a result of using information technologies in auditing, based on the author's ideas.

Kalit so'zlar:
Keywords:

❖ *Auditorlik faoliyati, axborot texnologiyalari, auditorlik dasturiy ta'minotlar, auditorlik tekshiruv, auditorlik dalillar, auditor fikri, auditorlik xulosasi, auditorlik xizmatlari, IT-audit, moliyaviy hisobot auditi, auditni avtomatlashtirish, raqamlashtirish, auditor, auditorlik tashkiloti, auditorlik guruhi, ekspert, auditning xalqaro standartlari, audit usullari va amallari*

❖ *Auditing activities, information technology, audit software, audit review, audit evidence, auditor's opinion, audit report, audit services, IT audit, financial statement audit, audit automation, digitalization, auditor, audit organization, audit team, expert, international auditing standards, audit methods and practices*

Kirish.

Bugungi kunda har qanday auditorlik tashkiloti o‘z faoliyatini axborot texnologiyalari asosida tashkil etishga katta ehtiyoj sezmoqda. Zamonaviy auditorlik elektron dasturlari ma’lumotlar bazasini yaratilishi va uning asosida turli murakkablikdagi auditorlik hisobotlarini shakllantirilishi natijasida tekshiruvda xatoga yo‘l qo‘ymaslikka, ish vaqtini tejashga va zarur axborotni tezkor ravishda olishda yordam beradi. Amaliyot ko‘rsatadiki, auditorlik dasturiy ta’minotlarni auditorlik tekshiruvini avtomatlashtirishda katta tajribaga va obro‘ga, sotilayotgan dasturlarning litsenziyalari va sifat sertifikatlariga ega bo‘lgan professional firmalardan sotib olgan ma’qul. Dasturni tanlashda u qanday auditorlik tashkiloti va qanday audit obyektlarini tekshirishga mo‘ljallanganini hisobga olish yoki uning qaysi sohaga tegishliligiga e’tibor qaratish zarur.

Bu borada ta’kidlash joizki, 2018-yil 19-sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ3946- son qarorida auditorlik tashkilotlari hamda buxgalterlar va auditorlarning respublika jamoat birlashmalari bilan o‘zaro elektron hamkorlikka mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining «Audit» dasturiy majmuasini ishlab chiqish vazifasi qo‘yilib, unga muvofiq “Auditorlik tashkilotining shaxsiy kabineti” va “Auditorlar jamoat birlashmasining shaxsiy kabineti” veb-servisini yaratishni nazarda tutadigan “Audit” dasturiy majmuasini ishlab chiqildi hamda amaliyotga joriy etildi. Bu esa auditorlik tashkilotlari faoliyatining shaffofligini ta’minlash va ularni davlat organlari bilan o‘zaro hamkorligi sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni makrodarajadagi chora-tadbirlaridan sanaladi. Biroq, bugungi kunda aynan auditorlik tekshiruvini to‘liq kompyuter muhitida tashkil etish va o‘tkazish xalqaro standartlar

talablaridan biri hisoblanadi. Aynan dasturiy ta’minotlar orqali audit jarayonlarini optimallashtirish va axborot tizimlariga kamroq mablag‘ sarflash imkoniyatlarini topishga yordam beradi, mavjud axborot resurslarini tashkilotning joriy va istiqboldagi maqsadlariga muvofiqligini baholaydi hamda ushbu baholash natijalari asosida tashkilotlarga mavjud imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish va shu bilan keraksiz xarajatlaridan qochish imkonini beradigan echimlarni tavsiya qiladi. Auditda yangi dasturiy ta’minotni joriy etish, axborot bo‘limini moliyalashtirish xarajatlarini kamaytirish, ish faoliyatini optimallashtirish va rivojlanishga to‘sqinlik qilayotgan “zaif” bo‘g‘inlarni bartaraf etishga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Iqtisodiyotni yangi zamonaviy bosqichga ko‘tarish, jo‘jalik subyektlarida amalga oshiriladigan muomalalar va boshqaruv tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida yuritishni taqozo qiladi. O‘zbekistonda bugungi kunda elektron hukumat va elektron imzo kabi masalalarning huquqiy asoslari yaratilgan. Bugungi kunda axborot texnologiyalari buxgalteriya hisobi va auditorlik xizmatlarida ham keng qo‘llanilmoqda. O‘z navbatida, auditor tomonidan iqtisodiy axborotlarning avtomatlashtirilgan tizimidan samarali foydalanilishi natijasida tekshiruvlarda vaqt tejaladi, o‘tkazilayotgan nazoratning sifati oshadi. Buning uchun auditorlardan maxsus bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lish hamda auditorlik dasturiy ta’minotlarning turi, dasturiy va matematik ta’minoti hamda ma’lumotlarni elektron qayta ishlash tizimi bo‘yicha amaliy tajribaga ega bo‘lishi talab etiladi.

O‘zbekiston auditorlik faoliyatida axborot texnologiyalaridan foydalanish yoki dasturiy ta’minot asosida auditni tashkil etish va amalga oshirish borasida etarlicha tadqiqotlar amalga oshirilmagan bo‘lsada, lekin auditda axborot texnologiyalarni joriy etishning nazariy-

uslubiy jihatlari ayrim o‘zbek tadqiqotchilari tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, o‘zbek tadqiqotchisi N.Dalibaev tomonidan IT-audit xizmatini O‘zbekiston amaliyotiga joriy etish masalalari tadqiq etilib, mazkur xizmatni amaliyotda qo‘llash xususiyatlari bayon etilgan [1].

O‘zbek iqtisodchi olimlaridan I.Meliev tomonidan pandemiya va masofaviy ishlash sharoitlarida axborot texnologiyalari imkoniyatlari asosida auditorlik tekshiruvini tashkil etish hamda amalga oshirish yo‘nalishlari tadqiq etilgan [2].

Iqtisodchi olim Sh.K.Umarova tadqiqotlarida zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalangan holda audit o‘tkazish xususiyatlari o‘rganilgan [3].

Belarus olimlari N.V.Gomolko va L.A.Popkovalar tomonidan avtomatlashtirilgan auditni tashkil etish hamda amalga oshirish metodologiyasi tadqiq etilgan [4].

Shuningdek, yana bir iqtisodchi rus olimi K.A.Truxan tomonidan auditorlik tekshiruvini axborot texnologiyalari asosida o‘tkazish imkoniyatlari tadqiq etilgan [5].

Rossiyalik olim B.A.Sharifov tomonidan axborot texnologiyalari muhitida audit o‘tkazish xususiyatlari tadqiq etilgan [6].

Bir guruh o‘zbek olimlari D.A.Mirzaev, I.J.Bozorova va F.X.Mamasidikovalar esa jahon va O‘zbekiston amaliyotida IT auditni rivojlantirish istiqbollari va uni auditorlik amaliyotiga joriy etish yo‘nalishlarini o‘rganib, mazkur soha bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berishgan [7].

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Hozirgi jahon auditorlik amaliyotida ofis dasturlari, normativ-huquqiy axborot tizimlari, buxgalteriya dasturiy ta‘minotlari, moliyaviy tahlil dasturiy ta‘minotlari bilan birgalikda auditga oid maxsus dasturiy ta‘minot turlaridan keng foydalanilmoqda. Fikrimizcha, auditorlik faoliyatini avtomatlashtirish bo‘yicha hal etiladigan vazifalarning murakkabligi tufayli dasturiy ta‘minotni qo‘llash samaradorligi ko‘p jihatdan uni joriy qilish va foydalanuvchilarni o‘qitishga bevosita bog‘liqdir. Izlanishlar natijasida hozirgi paytda Rossiya va rivojlangan Yevropa davlatlari auditorlik amaliyotida AuditNET, ITAUDIT: Auditor, AUDIT XP “Kompleks Audit” va “Ekspress audit:PROF” singari eng professional dasturiy vositalar orqali qisqa muddat va tartiblar asosida tekshiruvlarni sifatli o‘tkazilishiga erishilganligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Xalqaro auditorlik amaliyotida qo‘llaniladigan dasturiy ta‘minot turlari³

Nº	Dastur	Dastur maqsadi	Ishlab chiqaruvchi	Nashr yili
1	AuditNET	Auditorlik faoliyatini avtomatlashtirish	«Новые эффективные технологии»	2009
2	IT AUDIT: Auditor	Auditni kompleks hajmda avtomatlashtirish	“Master-soft” MChJ www.audit-soft.ru	2005
3	AUDIT XP «Kompleks Audit»	Auditorlik faoliyatini avtomatlashtirish	«Goldberg-Soft» kompaniyasi www.auditxp.ru	2005
4	“Ekspress audit:PROF”	Auditorlik tekshiruvini avtomatlashtirishning majmualii tizimi	“Термика”Н.П Барышников консалтинг гуруҳи. www.термика.ru	2004
O‘zbekistonda yaratilgan dasturiy ta‘minot turlari				
5	AUDITSOFT	Tijorat banklari va xo‘jalik yurituvchi subyektlar ichki audit	O‘zbekiston auditorlar palatasi (Karimov N.F.)	2007

³ Muallif tomonidan tayyorlangan.

		xizmatlari va auditorlik kompaniyalarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan		
6	Audit Sampling	Tijorat banklari kredit faoliyatini va Markaziy bank filiallari faoliyati auditi uchun mo'ljallangan	Saxobov O.U., A.A.Bubnov	2008
7	First-Audit	Tijorat banklari va yirik ishlab chiqarish korxonalarida ichki auditorlik tekshiruvi o'tkazishga mo'ljallangan	Karimov J.F., Karimov X.X.	2010

Auditorlik tekshiruvlari jarayonida auditorlik dasturlaridan foydalanish auditorga quyidagi vazifalarni sifatli va qisqa muddatda amalga oshirish imkonini beradi:

- mijoz-korxonada amalga oshirilgan muomalalar va bank hisob raqamlari bo'yicha qoldiqlarni kompyuter ma'lumotlar bazasi orqali tekshirish;

- kompyuterning ma'lumotlar bazasidamulk va mablag'larning hujjatdagi va amaldagi farqlarini aniqlash uchun tahliliy amallarni bajarish imkoniyati;

- tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektning ma'lumotlar bazasini tekshirish;

- tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatida qo'llaniladigan texnik, matematik va axborot dasturiy ta'minotlarini sinovdan o'tkazish imkoniyati.

Biroq fikrimizcha, hozirgi paytda O'zbekiston auditorlik amaliyotida yuqorida keltirilgan dasturlar quyidagi omillar sababli samarali va maqsadli qo'llanilmayapti (2-jadval).

2-jadval

Auditorlik tekshiruvi jarayonida auditga oid dasturiy ta'minotni qo'llanilmasligiga ta'sir etuvchi omillar⁴

Omil (sabab)lar turi	Omil(sabab)larning mazmuni
Umumtarmoq	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorlik faoliyatini rivojlanishining dastlabki bosqichida mazkur bozorning past darajada rivojlanganligi; - Auditorlik tekshiruvi jarayonining to'liq hujjatlashtirish imkoniyatining cheklanganligi va kasbiy fikrni shakllantirish kerakligi hamda talab qilinayotgan auditorlik faoliyatining o'ziga xosligi; - Auditorlar kompyuter savodxonligining talab darajasida emasligi; - Audit jarayonining murakkab shakllanishi; - Auditorlik faoliyatining normativ-huquqiy bazasi juda murakkab va katta hajmga ega ekanligi; - Amaliyotda audit o'tkazishda yagona yondoshuvning yo'qligi; tekshirish davrida turli xil natijalar olinishi; - Auditorlik xulosasini tayyorlashda ularni tizimlashtirishdagi turli murakkabliklarning mavjudligi; - Xalqaro standartlar talablari darajasida audit o'tkazishga o'tish natijasida sohaga oid auditorlik xizmatlari hajmining oshib borishi; - Taqdim etilayotgan auditorlik xizmatlar sifati ustidan ichki va tashqi nazoratning kuchayishi;
Texnologik	<ul style="list-style-type: none"> - Audit o'tkazilayotgan korxonada turli xil buxgalteriya dasturiy ta'minotlarni qo'llanilishi; - Auditorlik xizmatining mijoz-korxonada obyektlariga borgan holda amalga oshirilish (ko'chma) xususiyati;

⁴ Muallif tomonidan tayyorlangan.

- Auditorlik firmalari mijozlarining turli tarmoqlarga ixtisoslashganligi. Bu esa, qonunchilik talablarining o'zgarishi sharoitida avtomatlashgan audit dasturlarini turli audit obyektlari faoliyat xususiyatlariga moslashtirish imkonini bermasligi.
- Mijozlarda qo'llaniladigan dasturiy ta'minot bazalarini o'zlashtirish maqsadida auditorlarning turli dasturiy ta'minotni o'rganish zarurati;
- Auditorlik tekshiruv natijalarining maxfiyligi va himoya qilish talablariga rioya qilish lozimligi;
- elektron-raqamli imzodan foydalanish orqali ishchi va tekshiruvning yakuniy hujjatlarini elektron arxivlash imkoniyatining chegaralanganligi.

Barcha yuqorida qayd etilgan omillar bir tomondan audit sohasida taqdim qilinayotgan xizmatlar sifat darajasini axborot texnologiyalari asosida rivojlantirish uchun zarur bo'lsa, boshqa tomondan esa, auditorlar va dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilar o'rtasida tortishuvlar predmeti bo'lib xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, auditorlik faoliyatida hech qanday dasturiy ta'minot auditor o'rnini bosa olmaydi. Biroq, auditorlik tekshiruv jarayonida tarmoqlarga ixtisoslashtirilgan auditning dasturiy ta'minoti imkoniyatlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda auditorlik xizmatlari buyurtmachilari tomonidan qo'yiladigan asosiy talablardan biri bu auditorlik xizmatlarini sifatli, qisqa muddatda yoki korxonada faoliyatiga xalaqit bermasdan (ta'sir ko'rsatmasdan) va arzon qiymatlarda amalga oshirilishini

ta'minlashdan iboratdir. O'z navbatida auditorlik tashkilotlari tomonidan yuqoridagi talablar bajarilishini ta'minlash uchun esa buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit sohalari bo'yicha bilim va tajribaga ega mutaxassislariga ega bo'lish, auditorlik xizmatlarini zamonaviy dasturiy ta'minot vositalari (AuditNET, ITAUDIT:Auditor, AUDITXP "Kompleks Audit", Express audit:PROF, Auditsoft, Audit sampling, Teams, LEAP va First-audit)dan foydalangan holda ko'rsatishni yo'lga qo'yish, auditorlik xizmatlarini ko'rsatishda kamxarajat usul hamda vositalardan foydalanish kabi strategik vazifalarni bajarish talab etiladi.

Ta'kidlash joizki, bugungi O'zbekiston auditorlik amaliyotida dasturiy ta'minotni tekshiruvlarda qo'llashda quyidagi muammolar mavjud (1-rasm).

AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONLARIDA ZAMONAVIY DASTURIY TA'MINOTNI QO'LLASH MUAMMOLARI

1-rasm. Auditorlik tekshiruv jarayonlarida zamonaviy dasturiy ta'minotni qo'llash muammolari⁵

⁵ Muallif tomonidan tayyorlangan.

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi muammoli jihatlarni bartaraf etish hamda dasturiy ta'minotlar asosida auditorlik xizmatlarini ko'rsatishni ta'minlash maqsadida, O'zbekiston milliy qonunchiligi me'yorlari talablari, zamonaviy auditorlik dasturiy ta'minotlari xususiyatlariga muvofiq keluvchi va o'zbek tilidagi dasturiy ta'minotni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Dasturiy ta'minotni ishlab chiqilishi auditorlarga masofadan turib ya'ni, korxonada mas'ullari ish faoliyatiga ta'sir etmagan holda va albatta qisqa muddat hamda kamxarajatli asosda tekshiruvlarni o'tkazish imkonini beradi.

Fikrimizcha, auditorlik dasturiy ta'minotida dalillarni to'plash samaradorligini ta'minlovchi quyidagi imkoniyatlar mujassamlashtirilishi maqsadga muvofiq:

1. Dasturiy ta'minotni internet tarmog'i asosida ishga tushirish imkoniyatini yaratish. Bunda auditorlik tekshiruvining barcha a'zolari o'z elektron kalitlari asosida masofadan turib tekshirilayotgan subyekt faoliyati to'g'risidagi axborotlarni olish, ularni tahlil qilish, umumlashtirish maqsadlarida tegishli mas'ul auditorlarga tahliliy ma'lumotlarni jo'natish imkoniyatlari mavjud bo'lmog'i lozim, deb hisoblaymiz;

2. Dasturiy ta'minotda auditorlik ishchi guruhi a'zolariga tegishli auditorlik topshiriqlarini bajarish uchun qat'iy muddat (vaqt) belgilash imkoniyati yaratilishi maqsadga muvofiqdir. Bu esa, auditor va auditorlik tashkiloti tomonidan tekshiruv jarayonini o'z muddati (auditorlik shartnomasida belgilangan) da yakunlash imkonini beradi;

3. Dasturiy ta'minotda nafaqat auditorlik xizmati ko'rsatilayotgan subyekt bo'yicha auditorlik ma'lumotlari, balki auditorlik tashkilotining ichki tarkibiy tuzilmasiga oid ma'lumot (ichki me'yoriy hujjat) lar ijrosiga doir axborotlarni almashish yoki ichki tuzilmaviy ahamiyatdagi topshiriqlar ijrosi bo'yicha axborotlarni almashish imkoniyati yaratilishi lozim. Bu esa, auditorlik tashkiloti faoliyatida

ijro intizomini ta'minlash va ichki me'yoriy hujjat (buyruq, farmoyish va ko'rsatma) lar ijrosining holatini tashkilot rahbariyati tomonidan nazorat qilish hamda ularga mazkur hujjatlar bo'yicha axborotlarni o'z muddatida yetkazish imkoniyatini ta'minlaydi;

4. Dasturiy ta'minotda yangi topshiriq hujjatlarini yaratish, auditorlik topshiriqlari bo'yicha kelib tushgan va yuborilgan hujjat (topshiriq) lar, auditorlik ishchi guruhi a'zolariga auditorlik topshiriqlarini jo'natish, auditorlik topshiriqlarini o'z muddatida va sifatli bajarilganlik holatini nazorat qilish vazifalarini bajarish imkoniyatlari bo'lmog'i zarur;

5. Dasturiy ta'minotda buxgalteriya hisobi va auditorlik faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar, auditning xalqaro standartlari, buxgalteriya hisobining milliy standartlari va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, auditorlik tashkilotining ichki standartlari, tekshiruv jarayonlarida tuziladigan va rasmiylashtiriladigan auditorlik ish hujjatlarining namunaviy shakllari hamda auditorlik tekshiruvlarida foydalaniladigan boshqa uslubiy va amaliy ma'lumotlar bazasi bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Ushbu axborot (hujjat) lar auditorlik ishchi guruhi a'zolari va tashkilotning boshqa auditor-mutaxassislari tomonidan auditorlik xizmatlarini tashkil etish va amalga oshirish jarayonlarida uslubiy va amaliy ko'rsatma sifatida foydalaniladi. Chunki, O'zbekiston audit tizimida auditorlik tashkilotlari bir vaqtning o'zida turli subyektlarda (sug'urta tashkilotlari, banklar, aksiyadorlik jamiyatlari, turli tijorat tashkilotlari, aralash mulkchilik shaklidagi subyektlar) auditorlik xizmatlarini ko'rsatishi mumkin va dasturiy ta'minotda ushbu ma'lumotlar bazasining tashkil etilishi tekshiruv jarayoni uchun me'riy va uslubiy asos sifatida foydalanishda zaruriy manba bo'lib xizmat qiladi;

6. Shuningdek, dasturiy ta'minotda auditorlik ishchi guruhi a'zolariga belgilangan topshiriqlarni sifatli, to'g'ri va o'z muddatida

bajarilganligini auditorlik guruhi rahbari yoki auditorlik tashkiloti rahbari tomonidan baholash hamda nazorat qilish imkoniyati bo'lishi lozim. Bu imkoniyat auditorlik ishchi guruhi a'zolariga biriktirilgan auditorlik topshiriqlarini o'z muddatida va sifatli bajarilishining samarali nazoratini yo'lga qo'yish imkonini beradi. Shu maqsadda tizimda berilgan topshiriqning o'z muddatida va sifatli bajarilganligi to'risidagi elektron axborotlar auditorlik guruhi (tashkilot) rahbari tomonidan dasturda tekshirilishi hamda mazkur talab bajarilganlik holati tekshirilgandan so'ng dasturiy ta'minotda topshiriqni nazoratdan chiqarish imkoniyati yaratilishi maqsadga muvofiqdir. Bunda topshiriqlarni o'z muddatida va to'g'ri bajarilganligi auditorlik guruh(tashkilot)i rahbari tomonidan nazoratdan chiqarilishi uchun “topshiriqlar monitoringi” yaratilgan bo'lishi zarur;

7. Dasturiy ta'minotda auditorlik tashkiloti a'zolari (auditor, yordamchi auditor, ekspert-mutaxassis) tomonidan bajarilgan ish natijalari (bajarilgan jami auditorlik topshiriqlari, ular tomonidan tuzilgan ish hujjatlari, muddatida bajarilgan, o'z muddatida bajarilmagan va ish jarayonida bo'lgan topshiriqlar soni) to'g'risidagi ma'lumotlar tahlili (statistikasi) bo'lishi lozim deb hisoblaymiz. Ushbu ma'lumotlar auditorlik tashkiloti a'zolarining faolligi yoki o'z ishiga munosabatini baholash imkonini berib, auditorlarni ish faoliyati natijalariga ko'ra rag'batlantirish, lavozimini o'zgartirish, ular salohiyatini ob'ektiv baholash imkonini beradi deb hisoblaymiz;

8. Dasturiy ta'minotda auditorlik tashkiloti a'zolari tomonidan axborot almashish imkonini tezlashtirish, ular ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida mazkur dasturiy ta'minot orqali “telegramm” yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot almashinuv imkoniyati yaratilgan bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Bu esa, dasturiy ta'minot orqali ishonchli va

xavfsiz axborot almashinuv tizimini yo'lga qo'yish imkonini beradi. Ushbu imkoniyatni hosil qilish uchun dasturiy ta'minotda “telegram” messenjeri yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga kirish(a'zo bo'lish) imkoniyatini yaratish zarur;

9. Dasturiy ta'minotda kiritilgan auditorlik topshiriqlarini nomlash, kiritilgan auditorlik dalil (hujjat)larini kim tomonidan qachon jo'natilganligi, hujjatlarni yuborish, kirish va chiqish raqamlarini kiritish, auditorlik topshiriqlari (dalillarni to'plash)ga tegishli mas'ullarni belgilash, mas'ullar tomonidan ularga jo'natilgan topshiriq (dalil) mazmuni bilan tanishganligi, ular tomonidan topshiriqlarni qabul qilinganligi yoki rad etilganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratilgan bo'lishi maqsadga muvofiqdir;

10. Dasturiy ta'minot(elektron tizim)ni nafaqat kompyuter, balki, zamonaviy telefon, palanshet va boshqa shu kabi axborot qurilma(vosita)larida o'rnatish, ular orqali ma'lumot almashinuvini ta'minlash imkoniyatlarini yaratish lozim deb hisoblaymiz. Ushbu imkoniyatlar orqali auditorlik ishchi guruhi a'zolari internet aloqasi orqali masofadan auditorlik ma'lumotlarini almashish, tekshiruv jarayonini boshqarish va umumlashtirish imkoniyati hosil bo'ladi.

Bizningcha, yuqoridagi imkoniyatlarga ega bo'lgan dasturiy ta'minotda internet tarmog'i orqali har bir auditorlik guruhi a'zolari tomonidan alohida va maxsus foydalanish imkoniyatlari mavjud bo'lishi, dasturda auditorlik ish hujjatlari (oraliq va umumiy auditorlik ma'lumotnomalari, tekshiruv natijalari bo'yicha ma'lumotnoma, solishtirish-taqqoslash qaydnomalari, inventarizatsiya dalolatnomalari, auditorlik xulosalari va boshqalar) va auditorning mustaqil tahlil(izlanish)lari natijalariga oid namunaviy hujjat shakllaridan foydalanish imkoniyatlari dasturiy ta'minotga joylashtirilishi maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqotlar natijasida xorijda auditorlik dalillarni to‘plashda AuditNET, ITAUDIT:Auditor, AUDITXP “Kompleks Audit”, Express audit:PROF, Auditsoft, Audit sampling, Teams, LEAP va First-audit kabi dasturiy ta‘minotlardan qisqa muddat va kam xarajatli asosda foydalanilayotganligi ma‘lum bo‘ldi.

Bizningcha, auditorlik dalillarni to‘plash jarayonlarida dasturiy ta‘minot imkoniyatlaridan foydalanishning ahamiyati va zarurati, dasturiy ta‘minotni qo‘llash muammolari, talablari, dalillarni to‘plashning avtomatlashgan algoritmini yaratish uchun quyidagilarni bajarish maqsadga muvofiq (3-jadval).

3-jadval

Dasturiy ta‘minotga dalillarni kiritish orqali auditor fikrini shakllantirish tartibi⁶

Nº	Kiritiladigan vazifalar bo‘yicha tavsiyalar
1	Dastlab dasturiy ta‘minotda auditorlik tashkilotining nomi, tashkilotda faoliyat ko‘rsatuvchi auditor, yordamchi auditorlar va jalb etilgan ekspert-mutaxassislarining ism-shariflari, shaxsini tasdiqlovchi ma‘lumotlar, ularning lavozimi va lavozim yo‘riqnomasidagi vazifalari, tegishli kalendar davri (yil, oy, kun), tizim tili, texnik qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha aloqa nomerlari barchaga dasturiy ta‘minot foydalanishga berilishidan avval kiritilishi zarur
2	Auditorlik xizmatlarini ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnoma tuzilganidan so‘ng, tekshirilayotgan subyekt faoliyati to‘g‘risidagi axborotlar(korxonalar ustavi, lavozim yo‘riqnomalari, ta‘sis hujjatlari, korxonaning moliyaviy va statistik hisobotlarining tasdiqlangan shakllari, korxonalar hamkorlari (mol yetkazib beruvchi va pudratchilar, xaridor va buyurtmachilar va boshqalar) to‘g‘risidagi ma‘lumotlar, hisob siyosati to‘g‘risidagi buyruq, auditorlik shartnomasi, auditorlik umumiy rejasi va dasturi, hujjatlar so‘rovi va h.k.) auditorlik guruh(tashkilot)i rahbari tomonidan dasturiy ta‘minot bazasiga kiritilishi va tizimdagi barcha auditorlik ishchi guruhi a‘zolari e‘tiboriga yetkazilishi zarur
3	Auditorlik topshiriqlarini bajarish (dalillarni to‘plash) uchun zarur bo‘lgan dalil (hujjatli axborot)lar (tekshirilayotgan subyekt faoliyatida yo‘l qo‘yilgan qoidabuzarlik(xato yoki kamchilik), moliyaviy hisobot ko‘rsatkichlari ishonchliligini asoslovchi hujjatlar, jumladan, o‘tkazilgan anketa, testlash yoki so‘rovnoma natijalari, taqdimnoma xat, auditorlik riski va muhimlik darajasini hisoblash jadvali) tegishli auditorlik topshirig‘i jo‘natilgan auditorlik ishchi guruhi a‘zosi tomonidan auditorlik dasturida belgilangan muddatda dasturiy ta‘minot(tizim)ga kiritilishi lozim
4	Auditorlik guruh(tashkilot)i rahbari tomonidan dasturiy ta‘minot (tizim)ga kiritilgan axborot (hujjat)lar ishonchliligi (xo‘jalik muomalalari qonuniyligi) tegishli auditorlik usul (amal)lari yordamida baholanadi va tahlil natijalari oraliq hamda umumiy auditorlik ma‘lumotnomalarida aks ettiriladi
5	Tekshiruv natijalari bo‘yicha auditor fikriga asoslangan, yozma ma‘lumotnoma va auditorlik xulosasi aks ettirilishi lozim

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash joizki, yuqoridagi mezon (talab) va ma‘lumotlarga asoslangan dasturiy ta‘minotning yaratilishi auditorning mastaqil ravishda izlanish(tekshirish)laridan tashqari barcha auditorlik ma‘lumotlarini shakllantirish bilan

bog‘liq vazifalarni qisqa muddatda barcha uchun tushunarli mazmun va tilda masofaviy shaklda bajarish imkonini beradi. Bunda auditorga taqdim etilgan ma‘lumotlarning ishonchliligiga tekshirilayotgan sub’ekt rahbariyati javobgar hisoblanib, auditor

⁶ Muallif tomonidan tayyorlangan.

fikrining ishonchliligiga auditorlik tashkiloti javobgar hisoblanadi.

Shuningdek, tadqiqotlar jarayonida IT-audit auditorlik xizmatini O‘zbekiston amaliyotida qo‘llashning hozirgi holati, mavjud muammolar va jahon auditorlik amaliyotida keng qo‘llanilayotgan IT-audit xizmatini amaliyotda qo‘llash bo‘yicha tadqiqot natijalari bayon etildi. Bizningcha, yuqoridagi ta’kidlangan imkoniyatlarga ega bo‘lgan dasturiy ta’minot (tizim) auditorlik dalillarini tekshirilayotgan sub’ekt faoliyatiga ta’sir etmasdan auditorlik tashkiloti joylashgan manzilda yoki masofaviy shaklda to‘plash va auditorlik dalillarini barcha uchun tushunarli mazmundagi elektron ma’lumotlar asosida tahlil etish va ushbu ma’lumotlarni ishonchli manbalarda saqlash imkonini beradi. Bu esa auditorlik tashkiloti uchun auditorlik xizmati uchun to‘lanadigan haqni kamaytirish, auditorlik xizmatlarini bajarishga auditorlarni kamroq jalb etish, tekshiruvlarni shartnomada belgilangan muddat va tartiblar asosida o‘tkazish kabi imkoniyatlarni yaratadi.

Xulosa va takliflar.

Bizningcha, moliyaviy hisobot auditida qo‘llaniladigan axborot texnologiyalari quyidagi imkoniyatlarga ega bo‘lishi maqsadga muvofiq:

Auditorlik dasturiy ta’minotini internet tarmog‘i asosida ishga tushirish, auditorlik ishchi guruhi a’zolariga tegishli auditorlik topshiriqlarini bajarish uchun qat’iy muddat belgilash imkoniyati;

Auditorlik tashkilotining ichki tarkibiy tuzilmasiga oid ma’lumotlar ijrosiga doir axborotlarni almashish yoki ichki tuzilmaviy ahamiyatdagi topshiriqlar ijrosi bo‘yicha axborotlarni almashish imkoniyatlari;

Yangi topshiriq hujjatlarini yaratish, auditorlik ishchi guruhi a’zolariga auditorlik topshiriqlarini jo‘natish, auditorlik topshiriqlarini o‘z muddatida va sifatli bajarilganlik holatini nazorat qilish vazifalarini bajarish imkoniyatlari;

Buxgalteriya hisobi va auditorlik faoliyatini tartibga soluvchi me’yoriy hujjatlar, auditning xalqaro standartlari, buxgalteriya hisobining milliy standartlari va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, auditorlik tashkilotining ichki standartlari, foydalaniladigan auditorlik ish hujjatlarining namunaviy shakllari hamda auditorlik tekshiruvlarida foydalaniladigan boshqa uslubiy va amaliy ma’lumotlar bazasi bo‘lishi;

Auditorlik guruhi a’zolariga belgilangan topshiriqlarni sifatli, to‘g‘ri va o‘z muddatida bajarilganligini auditorlik guruhi rahbari yoki auditorlik tashkiloti rahbari tomonidan baholash hamda nazorat qilish imkoniyatlari;

Auditorlik tashkiloti a’zolari (auditor, yordamchi auditor, ekspert-mutaxassis) tomonidan bajarilgan ish natijalari (auditorlik topshiriqlari, ish hujjatlari, o‘z muddatida bajarilgan, bajarilmagan va ish jarayonida bo‘lgan topshiriqlar) to‘g‘risidagi ma’lumotlar tahlili bo‘lishi;

Auditorlik tashkiloti a’zolari tomonidan axborot almashish imkonini tezlashtirish, ular ma’lumotlarining xavfsizligini ta’minlash maqsadida mazkur dasturiy ta’minot orqali “telegramm” yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot almashinuv imkoniyati;

Kiritilgan auditorlik topshiriqlarini nomlash, kiritilgan auditorlik dalillarini kim tomonidan qachon jo‘natilganligi, hujjatlarni yuborish, kirish va chiqish raqamlarini kiritish, auditorlik topshiriqlariga tegishli mas’ullarni belgilash, mas’ullar tomonidan ularga jo‘natilgan topshiriq mazmuni bilan tanishganligi, ular tomonidan topshiriqlarni qabul qilinganligi yoki rad etilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni olish imkoniyatlari;

Auditorlik dasturiy ta’minotini nafaqat kompyuter, balki, zamonaviy telefon, planshet va boshqa shu kabi axborot tenologiyalari vositalarida o‘rnatish, ular orqali ma’lumot almashinuvini ta’minlash imkoniyatlari va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. N.Dalibayev “IT-audit. Bu nima?”, <https://ictnews.uz/30/03/2022/it-audit>
2. I.I.Meliyev “Pandemiya va audit: muammoni qanday hal qilsa bo‘ladi?” <https://xabar.uz/tehnologiya/pandemiya-va-audit-muammoni-qanday>.
3. Sh.K.Umarova. “Zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalangan holda audit o‘tkazish xususiyatlari”, “Экономика и социум” jurnali 2022 yil 6-son, www.iupr.ru
4. Н.В.Гомолко, Л.А.Попкова. “Автоматизация аудита”, 1999 г. www.edoc/bseu.by.
5. К.А. Трухан. Автоматизация аудита с помощью программы ИТ Аудит // Корпоративные информационные системы. – 2019. – №4 – С. 19-25. – URL: <https://corpinfosys.ru/archive/issue-8/73-2019-8-itaudit>.
6. Б.А.Шарифов. Методика проведения аудита с использованием информационных технологий и персональных компьютеров // Молодой ученый. 2021. №3. - С. 332-335. - URL: <https://moluch.ru/archive/345/77632>.
7. Д.А.Мирзаев, И.Ж.Бозорова, Ф.Х.Мамасидикова. Перспективы развития ИТ-аудита системы бухгалтерского учёта за счёт внедрения ИКТ. Девятая международная научно-практическая конференция «БИГ ДАТА анд адвансед аналитисс. БИГ ДАТА и анализ высокого уровня», Минск, Республика Беларусь, 17-18 мая 2023 года.